

CAPELA DE SANTANA DO PÉ DO MORRO: DE ESQUECIDA A PROTAGONISTA

OLIVO, Paula

Doutora em arquitetura; UFSM
paula.olivo@ufsm.br

Resumo. A Capela de Santana do Pé do Morro fica na Fazenda do Pé do Morro, em Ouro Branco, Minas Gerais. A intervenção converteu ruínas em um altar para uma capela cristã. O projeto de Éolo Maia envolveu três espessas paredes preexistentes com um exoesqueleto metálico, modificando sua relação com o entorno e transformando seu uso. A obra destaca-se no contexto de intervenções em ruínas pelo seu caráter propositivo e expressivo, não se subjugando ao que já existia. Foi através deste gesto que as ruínas ganharam importância e, conseqüentemente, foram preservadas até chegarem aos dias de hoje.

INTRODUÇÃO

A Capela de Santana do Pé do Morro faz parte das instalações da Fazenda do Pé do Morro, localizada nas proximidades de Ouro Branco, e a 26km do centro de Ouro Preto, em Minas Gerais. Entre 1977 e 1980, ao ser adquirida pela Açominas¹, à época controlada pela estatal Siderúrgicas Brasileira S/A, a fazenda foi reformada por Éolo Maia e Jô Vasconcellos para tornar-se casa de hóspedes para funcionários da empresa.

O projeto incluía o restauro da sede da fazenda, que promoveu a remoção de pequenas intervenções anteriormente anexadas ao edifício; a construção de uma casa para o caseiro; o tratamento paisagístico do entorno; e a construção de uma capela.

Segundo Bruno Santa Cecília, a sede da fazenda, foi, de fato, restaurada a partir do projeto de Jô Vasconcellos. A Capela, cujo projeto foi confiado a Éolo Maia, foi reformada e figura entre um dos projetos mais "originais e inventivos do arquiteto" (SANTA CECILIA, 2004, p. 135). O projeto completo da Fazenda do Pé do Morro foi premiado na categoria Restauração de Imóvel Histórico e de Arquitetura de Interior, na 5ª Premiação do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/MG), em 1982. A capela, por sua vez, foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG) em 2002, poucos meses antes do falecimento do autor.

A FAZENDA

A Fazenda do Pé do Morro (Figura 01) fica junto à antiga Estrada Real, entre Ouro Branco e Ouro Preto, e teve origem no século XVIII, percebendo-se, também, construções do século XIX. A diferenciação de datas pode ser feita através da observação do método construtivo: as construções do século XVIII foram executadas com paredes espessas, de cerca de 70cm, e porões para senzala; as do século XIX foram construídas com estrutura de madeira e vedações de pau-a-pique.

¹ Na década de 1990, a siderúrgica foi privatizada e, atualmente, faz parte do Grupo Gerdau.

Figura 01 – Fazenda do Pé do Morro, onde se vê a Capela de Santana à esquerda, a sede da fazenda e a casa do caseiro à direita.

Fonte: <http://www.iepha.mg.gov.br/>

O local foi ocupado por diversas famílias e, em meados do século XIX, foi vendido à Cia. De Vinhos Nacionais, do Rio de Janeiro. Na década de 1970, a Fazenda do Pé do Morro foi comprada pela Açominas, pois, segundo o Plano de Desenvolvimento Urbano elaborado pela empresa nessa época, ela estava na área de influência direta do complexo siderúrgico. Conforme já dito, a intervenção para recuperar o conjunto de edifícios existentes no local ficou a cargo de Éolo Maia e Jô Vasconcellos. No memorial descritivo do projeto, os arquitetos expõem a postura adotada para intervir nas preexistências:

[...] uso de métodos construtivos que possibilitem o discernimento e a convivência harmônica de duas ou mais épocas de maneira a possibilitar a convivência dos momentos históricos distintos, mantendo clara a possibilidade de equilibrar-se o perfil histórico da obra. E também evitar a idolatria do passado, o que muitas vezes conduz à errônea ideia de reproduzi-lo no autenticamente falso. [...] As verdades construtivas de cada metodologia e época devem ser bem caracterizadas, pois fazem parte de uma história dinâmica e viva (Processo de tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Capela de Santana e da Casa Sede da Fazenda Pé-do-Morro apud ASKAR, 2014, p. 221).

No fim da década de 1970, a sede da fazenda foi transformada em casa de hóspedes para a Açominas. Foram demolidos alguns anexos e uma construção próxima à sede para dar lugar a uma churrasqueira e a um quiosque. A casa tem planta em “L”, onde se distinguem duas fases de construção: o lado maior é construído com pedra autoportante e o lado menor com estrutura de madeira e fechamento em pau-a-pique. A edificação possui uma varanda em balanço que abrange todo o lado menor do “L”.

A demanda da Açominas pela construção de uma capela previa a reutilização de remanescentes de uma antiga edificação como base para um edifício com linguagem colonial, com o objetivo de abrigar “seis imagens sacras de grande valor histórico e artístico” (SANTA CECILIA, 2004, p. 135). As ruínas constituíam-se de três muretas espessas de pedra e barro, dispostas como um “U”, que provavelmente teriam sido as paredes de um local de pouso para visitantes ou uma cocheira. Essa suposição é embasada pela sua implantação, que fica em um platô próximo à divisa com a estrada, e, também, pela observação das tipologias presentes em fazendas de minério na época colonial, embora não se tenha registro específico desse caso. Contrariando a proposta da Açominas, a partir da argumentação dos arquitetos, foi decidido proceder uma intervenção contemporânea na capela, enfatizando o caráter das ruínas através do contraste

com o novo. Esse projeto ficou sob responsabilidade de Éolo Maia que, segundo Bruno Santa Cecília:

[...] reedita o tema miesiano do pavilhão de aço e vidro, adaptando-o ao uso religioso. De maneira incomum em sua obra, onde prevalecem as formas estereotômicas e volumes escultóricos, o arquiteto explora os aspectos tectônicos do aço e de seus procedimentos construtivos (SANTA CECILIA, 2004, p. 136).

Após a privatização da Açominas, na década de 1990, a fazenda foi vendida e transformou-se em hotel-fazenda, função que mantém até hoje.

A CAPELA

Em termos de implantação, a capela pode ser vista do balcão da sede da fazenda (Figura 02). Especialmente, Éolo Maia utilizou as partes remanescentes da antiga edificação para configurar o altar e desenvolveu um invólucro que se decola da preexistência em todos os lados, conferindo-lhe destaque.

Figura 02 – Vista do Balcão da sede da fazenda, de onde se vê a Capela de Santana
Fonte: <http://www.iepha.mg.gov.br/>

A capela é organizada através de um eixo longitudinal que parte do altar, determinando duas alas simétricas. A porta de entrada é deslocada em relação a esse eixo e recuada em relação ao plano da fachada, configurando dois ambientes laterais de tamanhos diferentes, um destinado a abrigar o batistério e outro para receber o coro (Figura 03). O espaço é compreendido como um só (Figura 04), apresentando pequenas elevações no nível do piso no altar, no coro e no batistério.

Figura 04 - Interior da Capela de Santana do Pé do Morro
 Fonte: <https://www.archdaily.com.br/>

Externamente, a capela é percebida como um volume único. A cruz, feita com os mesmos perfis metálicos que compõem a estrutura da capela, foi posicionada logo a frente do edifício, deixando explícita a função que aquele espaço abriga (Figura 05).

Figura 05 - Vista entrada da Capela de Santana do Pé do Morro
Fonte: <http://www.iepha.mg.gov.br/>

O pavilhão que envolve as ruínas pode ser interpretado como um exoesqueleto. De forma retangular, ele é construído em aço corten e possui cobertura aparentemente plana – mas executada em quatro pequenas águas – que se inclina, expressivamente, sobre o altar. A capela é contornada por uma mureta baixa de pedra e, acima, com vidro e painéis de massaranduba. A fachada das laterais maiores é recuada, constituindo um pequeno beiral. O forro é composto por ripas de madeira entrelaçadas, formando uma sequência de pequenas peças triangulares (Figura 06). Entre os painéis de madeira, no fechamento vertical, foram colocados vidros coloridos em azul e vermelho (Figura 07). Os arquitetos descrevem o projeto da seguinte forma:

Envolvemos esta ruína com uma estrutura metálica de perfis com vedação em cristais temperados e painéis de massaranduba com vidros de cores. Uma imagem simbólica talvez: o presente protegendo o passado para o surgimento do futuro. Com o uso do aço corten na estrutura, o volume da capela ficou da cor da ferrugem ou da própria terra de minério de Minas. Os bancos da capela foram desenhados pelo arquiteto, bem como os forros de madeira vermelha que, numa linguagem concreta, representam as bandeirinhas das festas de São João. A pia batismal é uma esfera maciça de pedra sabão. Assim sendo, acreditamos conseguir um equilíbrio entre as duas construções: a antiga e a nova, com seus valores próprios, mas integradas na paisagem e num conjunto harmônico e equilibrado pelo contraste natural (Processo de tombamento do Conjunto

Arquitetônico e Paisagístico da Capela de Santana e da Casa Sede da Fazenda Pé-do-Morro apud ASKAR, 2014, p. 225).

Figura 06 – Forro Capela de Santana
Fonte: Fonte:
<https://www.archdaily.com.br/>

Figura 07 - Fechamento lateral Capela de Santana
Fonte: <https://www.archdaily.com.br/>

Tectonicamente, a estrutura é pensada em módulos que orientam a composição do edifício, mantendo-se regulares ao longo da nave e expandindo-se no altar. O beiral formado pelo recuo dos fechamentos laterais cria uma fachada virtual pontuada pelos perfis metálicos, diluindo os limites da capela (Figura 08). A estrutura, formada por vigas e pilares metálicos, é o que define a volumetria da capela, sendo inerente à sua expressão formal.

Figura 08 - Estrutura metálica formando beiral no exterior da Capela de Santana do Pé do Morro
Fonte: <https://www.flickr.com/photos/rafaelmoraes>

Portanto, pode-se dizer que, formalmente, Éolo Maia utilizou as propriedades da estrutura para conceber o edifício. O exoesqueleto que define a volumetria é configurado a partir da duplicação dos pilares na fachada maior, que, segundo Bruno Santa Cecília, “não encontra justificativas técnicas, senão que arquitetônicas e compositivas” (SANTA CECILIA, 2004, p. 140). O contraventamento em cabos de aço também é um recurso compositivo, visto que são estruturalmente desnecessários para o conjunto inteiramente soldado (Figura 09). Esses elementos conferem leveza ao edifício, a qual contrasta com a solidez da ruína de espessa alvenaria. As listras de madeira e vidro intercaladas na fachada são dispostas formando o desenho de triângulos, lembrando os elementos de um antigo órgão (Figura 10). O forro, também composto de elementos ripados de madeira, possui peças triangulares alternadamente distribuídas, que foram relacionadas a bandeiras de São João por Jô Vasconcellos, mas que também podem ser interpretadas como alusivas ao órgão de tubos. O vidro colorido contribui com a criação de uma atmosfera celestial, parecida com aquela conformada por vitrais.

Figura 09 - Duplicação de pilares da fachada lateral da Capela de Santana Fonte: <https://www.flickr.com/photos/rafaelmo-raes>

Figura 10 - Fechamento lateral com desenhos triangulares da Capela de Santana Fonte: <https://www.ar-chdaily.com.br/>

Funcionalmente, a capela atende às demandas do culto cristão. O altar, delimitado pelas ruínas, aparece como principal elemento, contrastando com o vidro, o metal e a madeira da intervenção (Figura 11). A nave possui duas linhas de bancos de madeira projetados também por Éolo Maia, definindo as circulações. O batistério também é definido a partir do mobiliário, nesse caso uma grande pia esférica de pedra sabão (Figura 12). A nova estrutura destaca-se da ruína, criando uma circulação ao redor do altar, fazendo as vezes de um deambulatório. O recuo da porta cria um espaço coberto de transição entre o exterior e o interior. A relação com o entorno é delimitada por vidro transparente no altar e por vidro colorido intercalado com madeira nos outros espaços, deixando a ruína à mostra mesmo a partir da vista de fora.

Figura 11 - Altar da Capela de Santana formado pelas ruínas
Fonte: <https://www.archdaily.com.br/>

Figura 12 - Batistério da Capela de Santana Fonte:
<https://www.flickr.com/Rafae/Rafaelmoraes>

Figura 13 - Coro da Capela de Santana
Fonte:
<https://www.flickr.com/Rafae/Rafaelmoraes>

Atualmente, a capela permanece em funcionamento dentro do Hotel Fazenda Pé-do-Morro, e é aberta à visitação pública. O local ficou muito tempo em mau estado de conservação, mas hoje é mantido pela administração do hotel e é possível alugá-lo para cerimônias.

O LADO B

A Capela de Santana do Pé do Morro foi construída, entre 1977 e 1980, a partir de uma preexistência sem proteção legal e sem valor reconhecido e, por isso, estava desobrigada de seguir os parâmetros recomendados pelas instituições de salvaguarda, e pôde ser pensada conforme diretrizes desenvolvidas para aquele local em específico. O tombamento da Fazenda do Pé do Morro após a intervenção demonstra o consentimento dos órgãos de salvaguarda em relação aos procedimentos de intervenção, expondo que a ruína ganhou relevância a partir da intervenção de Éolo Maia.

A obra diferencia-se muito da maioria das intervenções em ruínas pelo seu caráter propositivo e protagonista, não sendo subjugada e nem subjugando a preexistência. Ao contrário do que recomendava Cesare Brandi, que dizia que o uso nunca deve ser o fator primário do projeto, o projeto da Capela de Santana do Pé do Morro foi motivado pela vontade de dar uma função útil às ruínas, que não tinham maior valor arquitetônico ou cultural. É verdade que o invólucro criado por Maia acaba protegendo as ruínas das intempéries, porém a intenção central não parece ter sido a de preservá-las para gerações futuras, mas sim torná-las aptas para serem utilizadas como espaço de culto.

A composição do arquiteto toma o lugar como protagonista, incluindo as ruínas como elemento arquitetônico de importância equivalente à dos contemporâneos. Esta é uma postura, muitas vezes, criticada pelos órgãos de salvaguarda, que entendem que isso poderia diminuir ou apagar a importância do antigo.

Predomina no meio acadêmico conservador a postura de que, em operações que impliquem a coexistência de projetos ou construções realizadas em tempos distintos, a nova arquitetura não deve competir ou rivalizar plasticamente com a antiga, e, em nenhuma hipótese, mutilá-la, a fim de que o antigo não ceda ao novo a condição de protagonista. [...] O temor maior parece ser o de que a nova arquitetura prejudique ou comprometa a fruição da antiga, e poucas vezes pondera-se o oposto: que, pelo menos desde Riegl, a novidade também é reconhecida como um valor do patrimônio, e pode, inclusive, superar a importância da antiguidade (PELLEGRINI, 2017, p. 81).

A postura propositiva, que interpreta o novo como um elemento potencialmente protagonista, e a consideração da função útil como um fator que motiva a intervenção, faz com que este projeto se afaste das recomendações das principais cartas patrimoniais e possa ser classificado como um projeto Lado B.

Apesar disso, a Capela de Santana do Pé-do-Morro é um claro exemplo de reforma que qualificou a preexistência. Antes, as reminiscências não tinham nenhum valor histórico ou arquitetônico reconhecido. A intervenção direcionou o olhar para as ruínas, antes esquecidas, e elevou-as a condição de patrimônio que, conseqüentemente, foi o que as trouxe até a atualidade.

REFERÊNCIAS

ASKAR, Jorge. „Fazenda Pé-do-Morro e Capela de Santana“. **Guia de bens tombados IEPHA/MG**. Belo Horizonte, 2014.

BAETA, Rodrigo Espinha; NERY, Juliana Cardoso. „Intervenções Arquitetônicas Contemporâneas em Ruínas: valorização ou destruição? “ **Anais do III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós- graduação em Arquitetura e Urbanismo**. São Paulo, 2014.

BRANDI, Cesare. **Teoria da Restauração**. 4ª. ed. Cotia: Ateliê Editorial, 2019.

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS. **Processo de tombamento do Conjunto arquitetônico e paisagístico da Capela de Santana e da casa sede da Fazenda Pé-do-Morro, Ouro Branco, MG**. Belo Horizonte, 2002- 2009. 4 v.

PELLEGRINI, Ana Carolina. „O patrimônio projetado “. **Anais do IV ENANPARQ**. Porto Alegre, 2016. p. 25-29.

PELLEGRINI, Ana Carolina. “Sesc Pompeia: o patrimônio na intervenção.” **Anais V Seminário Docomomo SP**. São Paulo, 2017. p. 78-92.

SANTA CECILIA, Bruno Luiz Coutinho. **Complexidade e contradição na arquitetura brasileira: a obra de Éolo Maia**. (Dissertação Mestrado) – UFMG. Belo Horizonte, 2004.